

дарт значительно приближает требования к раскрытию информации о нематериальных активах к МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», а также увеличивает прозрачность бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В результате вступления в силу ФСБУ 14/2022 повышается объем раскрываемой информации, в основном, про неисключительные права экономических субъектов, которые во многом способны приносить экономические выгоды. Более того, нововведения Стандарта позволяют повысить прозрачность деятельности организации, что благотворно сказывается на сфере бизнеса. Соблюдение требований нового Стандарта приведет к увеличению прогнозной ценности, понятности и сопоставимости данных, что, несомненно, положительно влияет на качество бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Источники:

1. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» // СПС КонсультантПлюс.
2. «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 14.12.2020) // СПС КонсультантПлюс.
3. «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 №217н) (ред. от 14.12.2020) // СПС КонсультантПлюс.
4. Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» // СПС КонсультантПлюс.
5. Приказ Минфина России от 30.05.2022 №86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» // СПС КонсультантПлюс.
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Группа «Илим» // Центр раскрытия корпоративной информации – URL: <https://www.ed-disclosure.ru/portal/> (дата обращения: 21.02.2024).
7. Финансовая отчетность по РСБУ // Северсталь – URL: <https://severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/finreps-rsbu/> (дата обращения: 21.02.2024).

EDN: FXXXZYI

П.И. Домнин – специалист, Северо-Кавказский государственный университет, Руководитель развития интернет-коммерции, METRO Cash&Carry, Москва, Россия, pavel_domnin@mail.ru,

P.I. Domnin – specialist, North-Caucasus federal university, Head of E-Commerce Development, METRO Cash&Carry, Moscow, Russia;

С.А. Казарян – специалист, Европейский университет Армении, Основатель и главный маркетолог "Kazarian marketing", Дмитров, Россия, satikazarian@gmail.com,

S.A. Ghazaryan – specialist, European University of Armenia, Founder and CMO at "Kazarian marketing" Dmitrov, Russia;

А.Г. Кинзигалиев – специалист, директор по электронной коммерции, «Винлаб» (NOVABEV GROUP), Москва, Россия, askar.kinzhaliev@gmail.com,

A.G. Kinzhigaliev – specialist, E-Commerce Director, WineLab (NOVABEV GROUP), Moscow, Russia;

Т.Е. Соколова – МИРЭА, руководитель Цифровой стратегии по региону Евразия, Stada, Алматы, Казахстан, blabbera@gmail.com,

T.E. Sokolova – MIREA, Eurasia digital strategy lead, Stada, Almaty, Kazakhstan.

АКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СЕГМЕНТАЦИИ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ B2C И B2B КОМПАНИЙ CURRENT APPROACH TO CUSTOMER BASE SEGMENTATION FOR DIGITAL B2C AND B2B COMPANIES

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов применения цифровых технологий в электронной коммерции для решения задач сегментации клиентской базы по B2B и B2C каналам коммуникации. Подчеркивается, что сегментация клиентов является фундаментальной задачей в электронной коммерции, решение которой позволяет оптимизировать взаимодействие с потребителями и повысить эффективность маркетинга и продаж. Описываются концептуальные различия между B2B и B2C сегментами клиентов, выделяются ключевые критерии для сегментации, а также рассматриваются технологии, которые используются в данном процессе. Определяется концептуальный алгоритм сегментации клиентской базы, который включает в себя этапы сбора и анализа данных, отладку алгоритмов, реализацию предиктивной аналитики и самокоррекции, создание персональных предложений и использование полученной информации для принятия управленческих решений. В основу исследования положена проблематика оценки эффективности сегментации клиентов, в контексте которой предлагается подход, основанный на использовании ключевых показателей эффективности с учетом специфических особенностей каждого канала коммуникации (B2B и B2C). Для решения обозначенной проблемы предлагается единый подход для оценки эффективности сегментации клиентов в B2B и B2C каналах коммуникации. По итогам проведенного исследования делаются выводы о перспективах применения цифровых технологий в электронной коммерции для решения задач сегментации клиентской базы по B2B и B2C каналам коммуникации, которые сводятся к повышению эффективности бизнес-процессов, росту качества взаимодействия, маркетинга, аналитики и т. п.

Abstract. This paper investigates the application of digital technologies in e-commerce for addressing customer base segmentation challenges in B2B and B2C communication channels. The article emphasizes that customer segmentation is a fundamental task in e-commerce, whose solution optimizes customer interaction and improves marketing and sales efficiency. It describes the conceptual differences between B2B and B2C customer segments, identifies key segmentation criteria, and explores the technologies utilized in this process. The paper defines a conceptual algorithm for customer base segmentation, which encompasses data collection and analysis, algorithm refinement, implementation of predictive analytics and self-correction, creation of personalized offers, and the use of gathered information for decision-making. The research focuses on the problem of evaluating customer segmentation effectiveness, proposing an approach based on using key performance indicators (KPIs) while considering the specific characteristics of each communication channel (B2B and B2C). To address this challenge, a unified approach for evaluating customer segmentation efficiency in B2B and B2C channels is proposed. Based on the conducted research, conclusions are drawn regarding the prospects of using digital technologies in e-commerce for addressing customer base segmentation tasks in B2B and B2C communication channels. These prospects include enhanced business process efficiency, improved interaction quality, marketing, analytics, and other benefits.

Ключевые слова: цифровые технологии, электронная коммерция, сегментация клиентов, B2B, B2C, большие языковые модели, эффективность бизнеса, маркетинг.

Keywords: digital technologies, e-commerce, customer segmentation, B2B, B2C, large language models, business efficiency, marketing.

Введение

Стремительные темпы цифровых трансформаций экономики определяют перспективность и практическую значимость применения современных цифровых технологий в прикладных задачах деятельности бизнеса, что связывается с реализацией определенных функций, которые закрепляются за технологическими решениями. В реалиях функционирования рынка электронной коммерции весьма определяющую роль в успешности ключевых направлений деятельности компании приобретают задачи сегментации клиентов по ключевым кана-

лам коммуникации (B2B и B2C), специфическим особенностям, запросам и ориентирам, что выступает фундаментом для организации хозяйственной активности и управления развитием.

Актуальность исследования применения цифровых технологий в электронной коммерции в задачах сегментации клиентской базы в B2B и B2C каналах коммуникации также обуславливается необходимостью раскрытия комплекса решений, которые находят применение в данных задачах, в их неразрывной связи с перспективами качественного развертывания технологической инфраструктуры. И хотя цифровые трансформации являются перспективным стратегическим решением в развитии бизнеса, сложность его реализации и комплексные противоречия, с которыми сталкивается бизнес, формируют проблематику настоящего исследования, связанную с оценкой эффективности применения цифровых технологий и планированием результатов цифровых трансформаций.

Цель исследования – охарактеризовать перспективы и особенности применения современных цифровых технологий в электронной коммерции в задачах сегментации клиентской базы в B2B и B2C каналах коммуникации.

Основная часть

Цифровые трансформации экономики наметили ключевые тенденции и изменения, связанные с содержанием и характером реализации функций бизнес-субъектами. Первостепенным результатом цифровизации, связанной с массовым проникновением цифровых технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности, становится растущая ценность информации, которая приобретает инструментально-целевой характер, сводящийся к её целенаправленной добыче, хранению, анализу и применению в поддержке принятия управленческих решений. Информация становится ценным ресурсом для бизнеса, наряду с человеческим, финансовым и иным капиталом, а также инструментом, влияющим на содержание и характер реализации процессов и операций в бизнесе.

Весьма определяющую роль цифровые технологии сыграли в формировании отдельных направлений и сфер функционирования бизнес-субъектов, что, как подчеркивает А.Б. Аминова, формирует предпосылки появления новых направлений бизнес-активности. Ярким примером-результатом развития цифровых технологий становится электронная коммерция, которая сегодня выступает, по мнению автора, результатом слияния и согласования потенциала различных технологических подсистем и решений, формирует новые вызовы и перспективы развития бизнес-субъектов [2]. Аналогичных воззрений придерживаются Г.К. Зарипова и соавторы, по мнению которых, функционирование бизнеса в реалиях рынка электронной коммерции связывается с интенсивно растущей ценностью информации, поиском перспективных способов её быстрого извлечения и применения под нужды развития бизнеса [4]. Как выделяет М.Я. Исохужаева, цифровые технологии становятся фактором роста экономической эффективности управления несмотря на то, что нуждаются в собственном обосновании перспективности внедрения и взвешивания финансовых и технологических перспектив [5]. Учитывая воззрения современных ученых, заметим, что многосторонность влияния цифровых технологий в сфере электронной коммерции может быть представлена в виде следующей схемы взаимозависимости и развития (рисунок 1):

Рисунок 1 – Многосторонность влияния цифровых технологий в сфере электронной коммерции (составлено авторами)

Концептуально обозначенная на рисунке 1 схема циклического влияния цифровых технологий на все сферы функционирования бизнеса указывает на первостепенную ценность информации для бизнеса, в особенности функционирующего в сложной и специфической среде электронной коммерции, в которой высокая динамика изменений и происходящих трансформаций приводит к массовым перестройкам, необходимости быстрого, отчасти проактивного, реагирования. Для бизнеса в сфере электронной коммерции цифровые технологии в целом становятся источником оптимизационных, автоматизирующих, информационных и функциональных преимуществ, раскрытие которых целесообразно осуществлять не в разрезе самих технологий, а функций и задач, на которые ориентируется бизнес-субъект.

Конкретизируя вышеобозначенные тезисы под задачи сегментации клиентов, заметим, что сегментация клиентов представляет собой процесс разделения единой базы знаний (информации) о клиентах на определенные группы (или сегменты), по принципам распределения по общим свойствам, потребностям или иным характеристикам и признакам. Назначение сегментации клиентов в электронной коммерции имеет достаточно явный характер – необходимость подстроить бизнес и его функционирование (продукты, услуги, форматы работы,

условия сотрудничества и т. п.) под ценности и цели конкретного потребителя. Например, как пишет И.В. Коробейников, сегментация имеющийся клиентской базы позволяет улучшить характер взаимодействия и процесс построения взаимоотношений с потребителем за счет учета особенностей, специфических потребностей, целевых ориентиров взаимодействия [6]. Аналогичные идеи и воззрения прослеживаются и в работе В.И. Абрамова и Д.А. Чуркина, которые рассматривают зрелость системы управления взаимоотношениями с клиентами через призму персонализации, клиентоцентричности и направленность на предоставление ценности от бизнеса к конкретному клиенту [1]. И хотя авторы склонны рассматривать индивидуализированный подход, в современной практике он остается лишь долгосрочной перспективой и мало применяется в бизнесе, поскольку, как правило, даже применение больших языковых моделей не позволяет полноценно обеспечить персонализацию предложений, требует укрупненной работы с группами и сегментами клиентов, несмотря на возможные отклонения на уровне практики. Как правило, сегодня в электронной коммерции все еще применяется подход, основанный на сегментировании, а не полной персонализации, ввиду концептуального удобства и большей простоты.

Тем не менее, как отмечают Г.В. Бутковская и Е.В. Сумарокова, задача управления взаимоотношениями с клиентами в контексте современной цифровой парадигмы рано или поздно перейдет к полностью персонализированным моделям построения взаимоотношений, с фокусом на экосистемный подход и экосистемный характер такого взаимодействия; предполагается, что изменению будут подвержены все процессы, от маркетинга до предложения специфических вариантов сотрудничества [3].

В частности, для бизнеса подобное означает, что функционирование предполагает учет интересов не только как клиента (B2C и B2B каналы коммуникации в неразрывной связи), но и B2B как поставщика, с их многосторонним взаимовлиянием. Деятельность бизнеса предполагает ситуативное подстраивание под оба канала коммуникации для демонстрации ключевых ценностей по каждому из них, для чего первостепенным и значимым инструментом становится именно инструментарий сегментации клиентов.

Так, например, при работе в B2C каналах коммуникации, бизнесу целесообразнее формировать акцент на инновациях, текущей выгоде, перспективах качества, массовости, автоматизации, что по мнению А.А. Швердина обеспечит максимальный приток клиентов [8]. Для сферы продаж в условиях электронной коммерции такая ориентированность позволяет привлекать как можно более разнообразные сегменты клиентов, основываясь на конкретных ценностях, смыслах и задачах.

Специфические особенности работы с клиентами в B2B каналах коммуникации достаточно комплексно охарактеризованы в работе Г.В. Спиридоновой и В.Л. Мрочко, которые отмечают, что B2B потребители заинтересованы в долгосрочно-ориентированных отношениях, качестве работы, многоканальности, подстраиваемости и готовности удовлетворять специфические запросы (и т. п.) [7].

Экстраполируя воззрения современных ученых на сферу электронной коммерции, заметим, что бизнесу целесообразнее балансировать между комплексом интересов и ожиданий B2C и B2B потребителей, с формированием «сбалансированной» модели взаимоотношений, построенной на качественной сегментации и взаимном удовлетворении нужд и потребностей конкретных сегментов потребителей. Подобная концепция представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Согласование требований и ожиданий B2C и B2B клиентов от взаимодействия с компанией в пространстве электронной коммерции на основе сегментации клиентов (составлено авторами)

Отметим, что сегментация клиентов в представленном случае необходима для удовлетворения требований и соответствия ожиданиям в рамках каждой группы (канала) потребителей, что на практике выражается в:

- создании таргетированной рекламы под конкретные сегменты;
- персонализации предложений для клиентов;
- улучшении качества коммуникации;
- оптимизации ресурсов на работу с сегментами клиентов;
- работе над повышением лояльности сегментов.

Однако между B2B и B2C сегментами существует несколько концептуальных отличий, которые сгруппированы нами в таблице 1.

Таблица 1 – Специфические отличия критериев сегментации B2B и B2C клиентов в электронной коммерции (составлено автором)

Показатель сравнения	B2B-клиент	B2C-клиент
Ключевой набор критериев для сегментации	Отрасль, размер компании, этап взаимодействия, жизненный цикл продукта	Демографические данные, поведенческие привычки, каналы коммуникации
Общие критерии сегментации	География, уровень вовлеченности	
Источники сбора информации в базу	Предыдущие покупки, запросы, потребности, интересы и т. п.	Поведение, рекомендации, предыдущие покупки, отзывы и т. п.
Инструменты влияния	Долгосрочные контракты, схемы сотрудничества, выгодные условия партнерства и т. п.	Рассылки, скидки, акции, удовлетворение интересов и т. п.

Отметим, что осуществление сегментации клиентов связывается с интересами бизнеса «приобрести» комплекс преимуществ, которые сводятся к росту эффективности взаимоотношений и внешних влияний бизнеса на потребителя (например, рост эффективности маркетинга), улучшением обслуживания, а также оптимизацией взаимодействия. И хотя данные преимущества в целом характерны для многих цифровых технологий, в сфере электронной коммерции они достигаются именно за счет эффективной сегментации клиентов, что позволяет адаптировать всю деятельность бизнеса под специфические запросы и ориентиры клиентского сегмента.

В основу сегментации клиентов закладывается технологический комплекс бизнеса, который представлен системой решений:

- базы данных о клиентах, в которые вносится вся информация о клиенте, его интересах, истории взаимодействия и т. п.; по своей сути базы данных являются основой всей архитектуры сегментации и применения информации о клиентах для развития бизнеса в электронной коммерции. Для управления базами данных применяются специальные инструменты и платформы управления данными, которые объединяют данные из различных источников для создания комплексного профиля клиента;

- инструменты веб-аналитики, в том числе инструменты сбора информации из веб-сервисов, которые отслеживают поведение пользователей на веб-сайте, позволяют выявлять интересы и предпочтения, осуществление целевых действий и т. п.;

- CRM-системы, которые интегрируются с ключевыми каналами коммуникации с потребителями (социальные сети, мессенджеры, электронная почта, телефония и т. д.) и служат источником омниканального взаимодействия, извлечения информации и её перенаправления в другие подсистемы;

- большие языковые модели и программные алгоритмы аналитики, любое интегрированное специализированное программное обеспечение для анализа данных, которое применяется для сегментации, выявления закономерностей, визуализации и т. п. функций, в зависимости от потребностей и интересов бизнеса.

Большие языковые модели выделяются нами во всей системе технологий отдельно не случайно, поскольку служат перспективным и комплексным инструментом сегментации потребителей, повышения качества выполнения данной задачи в реалиях пространства электронной коммерции и современных темпов развития технологий. Применение больших языковых моделей для повышения точности отдельных функций бизнеса (на примере маркетинга) уже сегодня приобретают все большее функциональное значение в расширенной сегментации клиентской базы. Такая перспектива больших языковых моделей действительно многообещающая, поскольку связывается с непрерывными улучшениями и выведением бизнеса на новый уровень качества функционирования.

Кроме того, большие языковые модели становятся единым средством и инструментом оптимизации множественных функций в деятельности современной команды специалистов в бизнесе в сфере электронной коммерции; ключевое преимущество больших языковых моделей, как показывает практический опыт, связывается с повышением скорости выполнения операций, что исходит из автоматизации рутинных задач, реализации определенных функций (в особенности, функций типового характера – сравнение, сопоставление, выявление, обобщение и т. д.). Снижение времени выполнения операций закономерным образом приводит к сокращению общих издержек на выполнение функций – скорость обработки информации увеличивается, расширяются поисковые и аналитические возможности, человеческий потенциал дополняется и расширяется с фокусом на укрепление роли человека как регулятора процессов, эксперта, обладающего представлениями, знаниями, понимающего специфические особенности бизнеса или отрасли, владеющего контекстом. Например, используя средства больших языковых моделей, маркетологи способны формировать большее число гипотез в аналитике данных за меньший промежуток времени, тестировать их, выводить из гипотез соответствующие заключения, которые впоследствии закладываются в основу поддержки принятия управленческих решений.

К тому же большие языковые модели демонстрируют качественную работоспособность функций моделирования процессов, сегментов, что осуществляется многократно быстрее, нежели если такие задачи будет выполнять команда специалистов. Автономность больших языковых моделей и параллелизация вычислений позволяют многократно формировать множественные гипотезы, которые выдвигаются, например, относительно выделяемых клиентских сегментов. Аналогичным образом, такие гипотезы многократно тестируются, что позволяет выявлять скрытые закономерности, типовые проявления, впоследствии закладываемые в качестве фундамента дополнительных вычислений.

И хотя в научной литературе и обществе выражаются опасения по поводу замещения роли человека большими языковыми моделями, на наш взгляд, подобное практически невозможно, поскольку большие языковые модели, как подчеркивалось ранее, становятся именно средством деятельности, инструментом в руках профессионала. Большие языковые модели действительно способны снизить потребность в специалистах, выпол-

няющих типовые, простейшие и рутинные операции, однако они не снижают зависимости бизнеса от профессионалов в сфере, обладающих экспертностью и стратегическим видением по исследуемым проблемам.

С точки зрения реализации задач сегментации клиентов, в особенности в сфере B2B, большие языковые модели обладают перспективой трансформации процесса сегментации «от компании» к «человеку», что заключается в ориентированности на представителей компании, которые выражают и привносят идеи и ценности конкретного бизнеса как потребителя.

Таким образом, долгосрочная перспектива больших языковых моделей в контексте сегментации потребителей – переход от B2B сегментам к B2C, а именно формирование человеко-ориентированных отношений с фокусом на интересы и ценности конкретного человека, а не компании, несмотря на построение взаимодействия между двумя и более бизнес-структурами. Расширение и оптимизация задач сегментации клиентов большими языковыми моделями, в связи с обозначенным, является долгосрочной перспективой и трендом современности, который, ввиду концептуальной сложности и многосторонности, нуждается в проведении дополнительных исследований. Однако, абстрагируясь сугубо от больших языковых моделей, заметим, что они также связываются с упомянутым ранее комплексом технологий, который применяется для эффективной сегментации клиентов. Алгоритм сегментации клиентской базы в B2B и B2C каналах коммуникации можно описать следующим образом:

Этап первый – сбор и анализ данных из ключевых источников, а именно CRM-систем, инструментов веб-аналитики, платформ управления данными, баз данных и прочих подсистем, ответственных за сбор информации. На данном этапе формируется общая выборка информации, которая впоследствии служит фундаментом для сегментирования клиентов.

Этап второй – отладка алгоритмов сегментации и их применение, для чего используются специальные алгоритмы и большие языковые модели, позволяющие осуществлять кластеризацию клиентов на группы по каналам коммуникации, в соответствии со схожестью характеристик.

Этап третий – реализация систем предиктивной аналитики и самокоррекции, в основе которых лежит предсказательная функция на осуществление целевого действия (вероятность исполнения при определенном сценарии, совокупности информации).

Этап четвертый – улучшение системы и формирование персональных предложений для сегмента, с перспективой развития системы до персонализированных рекомендаций каждому потребителю.

Этап пятый – использование полученной информации и данных в поддержке принятия управленческих решений, что позволяет повысить качество ключевых функций и процессов в бизнесе.

Отметим, что для каждого из клиентских сегментов реализация данного алгоритма действий связывается с собственными специфическими задачами; например, для B2B каналов коммуникации характерными элементами являются: сегментация по отрасли, размеру компании, роли лица, принимающего решения, применение информации из CRM-систем для отслеживания взаимодействия и согласования контактов с «ключевыми» представителями бизнеса как потребителя, учет прошлой истории взаимодействия и подстраивание под интересы B2B-клиента.

Для B2C клиента выделяется аналогичный цикл, однако сегментация осуществляется по иным признакам, которые ранее подчеркивались нами в таблице 1. Наряду с ними, ключевыми источниками информации становятся веб-аналитика, а в процесс взаимодействия включаются алгоритмы рекомендательных систем, взаимодействие в большей степени осуществляется без прямого участия сотрудника организации, в отличие от B2B канала коммуникации.

Сопоставляя B2B и B2C коммуникацию с фокусом на сегментацию клиентов, заметим, что работа с каждой группой потребителей связывается с собственными целевыми ориентирами, которые находят отражение в контексте ключевых показателей эффективности (таблица 2):

Таблица 2 – Ключевые показатели эффективности взаимодействия бизнеса в сфере электронной коммерции с B2B и B2C потребителями (составлено автором)

B2B	B2C
Стоимость привлечения клиента, жизненная ценность клиента, конверсия	отток, степень удовлетворенности, лояльность
Средний чек	Частота повторных покупок
Конверсия лидов в клиентов	Средний размер корзины
Продление контрактов	Трафик по сегменту
Удержание клиентов	Вовлеченность

Учитывая данные метрики (ключевые показатели эффективности), сформируем единый подход для оценки эффективности сегментации клиентов в B2B и B2C каналах коммуникации:

$$ЭС = (W_1 * KPI_1) + (W_2 * KPI_2) + \dots + (W_n * KPI_n), \text{ где:}$$

ЭС – итоговый показатель, отражающий эффективность взаимодействия с клиентами на основе проведенной сегментации;

W_1, W_2, \dots, W_n – весовые значения, присваиваемые каждому KPI, отражающие важность показателя для конкретного бизнеса;

$KPI_1, KPI_2, \dots, KPI_n$ – ключевые показатели эффективности, отобранные для оценки взаимодействия с клиентами с учетом специфических особенностей конкретной компании.

Преимущества данного подхода связаны с тем, что он позволяет ситуативно и в соответствии с интересами и устоявшейся практикой бизнеса отслеживать изменение эффективности взаимодействия с клиентами на

основе проведенной сегментации, например, эффективности маркетинга, эффективности продаж или эффективности направления конкретного предложения (продукта или услуги), в зависимости от ситуации. Весовые значения, присваиваемые каждому КРІ, определяются в зависимости от приоритетов и специфики бизнеса самой компанией. Например, для компании, сосредоточенной на долгосрочном сотрудничестве, большим весом будут обладать коэффициенты, направленные на такое сотрудничество. Такой подход значительно расширяет возможности бизнеса в оценке эффективности результатов проведенной сегментации клиентов в В2В и В2С каналах коммуникации.

Заключение

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно выделить систему особенностей применения современных цифровых технологий в электронной коммерции в задачах сегментации клиентской базы в В2В и В2С каналах коммуникации, которые сводятся к учету специфических особенностей и ключевых показателей эффективности бизнеса, согласованию клиентских сегментов при учете их концептуальных различий по каналам коммуникации, применению полученной информации в дальнейших подсистемах, а также повышению эффективности бизнес-процессов за счет достижения преимуществ оптимизации, автоматизации и функциональности. Глобальная перспектива сегментации клиентов – применение больших языковых моделей, которые обладают комплексом отличительных преимуществ и функций, значительно влияющих на эффективность бизнеса.

Важнейшим результатом проведенного исследования является выделение метрик и универсального подхода для оценки эффективности взаимодействия (предпринимаемых усилий работы) с клиентами на основе проведенной сегментации, что расширяет методологические представления о способах оценки эффективности бизнеса в сфере электронной коммерции. Перспективы будущих исследований автора связываются с уточнением весовых значений в предложенной методике оценки, с учетом комплекса особенностей клиентских сегментов, что вероятно найдет отражение в дальнейших научных работах.

Источники:

1. Абрамов В.И., Чуркин Д.А. Оценка уровня зрелости системы управления взаимоотношениями с клиентами // Вестник ГУУ. 2022. №12. С. 5-13.
2. Аминова А.Б. Роль цифровых технологий в развитии электронной коммерции // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2023. №5. С. 125-129.
3. Бутковская Г.В., Сумарокова Е.В. Маркетинговые технологии управления взаимоотношениями с клиентами: цифровые экосистемы // Вестник ГУУ. 2021. №11. С. 31-38.
4. Зарипова Г.К., Намозова Н.Ш., Кобулова Э.Л. Фундаментальная классификация электронной коммерции в развитии информационных технологий цифровой экономики // Universum: технические науки. 2021. №5-1 (86). С. 46-49.
5. Исохужаева М.Я. Оценка экономической эффективности использования цифровых технологий в управлении электронной коммерции // SA1. 2024. №Special Issue 25. С. 368-370.
6. Коробейников И.В. Сегментация клиентской базы для управления взаимодействием с клиентами // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. №14. С. 61-63.
7. Спиридонова Г.В., Мрочко В.Л. Цифровой маркетинг и специфика его применения в В2В-секторе // ЭСГИ. 2024. №1 (41). С. 93-103.
8. Шевердин А.А. Современные маркетинговые решения в системе управления взаимоотношениями с клиентами автошкол // Практический маркетинг. 2023. №8. С. 28-34.

EDN: DWUMBZ

Т.В. Дорожкина – к.э.н., доцент кафедры таможенного дела и логистики, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Институт управления, бизнеса и технологий, Калуга, Россия, tvd3103@mail.ru,

T.V. Dorozhkina – candidate of economics, associate professor of the Department of Customs and Logistics, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Institute of Management, Business and Technology, Kaluga, Russia;

А.А. Кузнецова – обучающаяся, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия, arina_kuznetsova@bk.ru,

A.A. Kuznetsova – student, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia;

Е.С. Щербакова – старший преподаватель кафедры «Экономика и управление», Тульский институт управления и бизнеса имени Н.Д. Демидова, Тула, Россия, YS.Shcherbakova@gmail.com,

E.S. Shcherbakova – senior lecturer of the Department of Economics and Management, Tula Institute of Management and Business named after N.D. Demidov, Tula, Russia;

М.П. Суровцова – обучающаяся, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия, tvd.stud@mail.ru,

M.P. Surovtseva – student, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТНИКАМИ ВЭД THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF INTERACTION WITH FOREIGN TRADE PARTICIPANTS

Аннотация. В настоящее время цифровые технологии широко применяются в различных сферах деятельности, и международная торговля не является исключением. Взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) становится все более сложным и требует эффективных инструментов для управления информацией и обеспечения безопасности данных. В рамках цифровизации таможенного администрирования особое значение приобретают вопросы организационного взаимодействия с участниками ВЭД в электронном формате. В работе проанализированы основные показатели деятельности ФТС (объем товарооборота, количество собранных таможенных платежей и пошлин, количество поданных в электронном виде деклараций), характеризующие интенсивность взаимодействия таможенных органов с представителями бизнес – структур. Дана характеристика основным формам электронного взаимодействия при осуществлении таможенного контроля. Изучена динамика и структура основных видов информационного взаимодействия с участниками ВЭД. Определено, что обращения в ФТС в электронном виде составляют более 80 % от всех обращений, что говорит о доступности, понятности и востребованности данной формы взаимодействия. Сделан вывод о том, что расширение форм взаимодействия, создание новых сервисов, в том числе и на государственных платформах, способствует повышению качества таможенного контроля и значительно сокращает издержки как участников ВЭД, так и государства. Выделен ряд проблем, связанных с распространением и применением электронного взаимодействия, а также предложены направления для их решения.

Abstract. Currently, digital technologies are widely used in various fields of activity, and international trade is no exception. Interaction with participants in foreign economic activity (FEA) is becoming increasingly complex and requires effective tools for information management and data